

ЛЕВЧЕНКО Константин Константинович

*Представительство МИД России в Сочи (Сочи, Краснодарский край, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: sochikos@yandex.ru*

ЛЕВЧЕНКО Татьяна Павловна

*Сочинский государственный университет (Сочи, Краснодарский край, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: lekonst@mail.ru*

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Статья посвящена разработке теоретико-методологических рекомендаций, направленных на развитие территориальных туристских объединений, которые в современных реалиях становятся важнейшей формой интеграции в туристской сфере. Предметом статьи является интегрированная система совместного развития территорий, обладающая соответствующими инструментами и механизмами развития, социально-экономическим потенциалом, определенной моделью управления, построенной в соответствии с функциональными признаками с выходом на результирующий эффект. Цель исследования – научное обоснование методических подходов и практических рекомендаций развития территориальных туристских объединений в различных его формах (кластера, дестинации и др.), адаптированных к условиям современных реалий. Гипотеза научного исследования основывается на предположении о том, что территориальное туристское объединение – это целостная система совместного развития территорий, обладающая всеми признаками самоуправяемой единицы, что позволяет упростить административные процессы межтерриториального взаимодействия. Основные методы исследования базируются на фундаментальных научных трудах российских и зарубежных ученых в области рекреации и туризма, в сфере исследования интегрированных территориальных систем, их форм и методов функционирования. Результаты работы заключаются в обосновании нового подхода к исследованию интегрированных структур в туристской сфере, основанный на процессе идентификации, предполагающей реализацию ряда этапов, направленных на развитие территориальных объединений и распространение эффекта их развития на уровень туристско-рекреационных или курортных территорий. Представлена функциональная типология территориальных туристских объединений. Обоснован системный подход к процессу идентификации территориальных туристских объединений, что позволяет не только выделить структурные и процессные составляющие как совокупности туристско-рекреационных или курортных территорий, но и определить их место в иерархии территориальных систем. Результаты исследования могут быть использованы при разработке концептуальных положений, позволяющих дополнить и уточнить понятийный аппарат в сфере интеграционных процессов развития территориальных образований в туризме, формировании научно-обоснованных инструментов, предусматривающих повышение конкурентных преимуществ территорий благодаря добровольному сотрудничеству и консолидации ресурсов с целью получения результирующего эффекта и реализации рекреационно-туристских проектов. Направления будущих исследований связаны с определением влияния территориальных туристских объединений на устойчивое развитие индустрии туризма и его ведущих секторов.

Ключевые слова: *туризм, территориальные объединения, типология, эффект, системный подход, идентификация, матрица, предикторы*

Для цитирования: Левченко К.К., Левченко Т.П. Территориальные туристские объединения как перспективная форма интеграции в сфере туризма // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №2. С. 77–85. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-77-85.

Дата поступления в редакцию: 28 февраля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 11 апреля 2022 г.

UDC 640.41 EDN: AQQFFM
DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-77-85

Konstantin K. LEVCHENKO

*Representation of the Russian Foreign Ministry in Sochi (Sochi, Krasnodar Kray, Russia)
PhD in Economics; e-mail: sochikos@yandex.ru*

Tatiana P. LEVCHENKO

*Sochi State University (Sochi, Krasnodar Kray, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: lekonst@mail.ru*

TERRITORIAL TOURISM ASSOCIATIONS AS A PROMISING FORM OF INTEGRATION IN THE FIELD OF TOURISM

Abstract. The article is devoted to the development of theoretical and methodological recommendations aimed at the development of territorial tourist associations, which in modern realities become the most important form of integration in the tourism sector. The subject of the article is an integrated system of joint development of territories, which has appropriate development tools and mechanisms, socio-economic potential, a defined management model built in accordance with functional features with access to the resulting effect. The purpose of the study is the scientific justification of methodological approaches and practical recommendations for the development of territorial tourist associations in its various forms (cluster, destitution, etc.), adapted to the conditions of modern realities. The hypothesis of scientific research is based on the assumption that a territorial tourist association is a holistic system of joint development of territories, which has all the features of a self-governing unit, which makes it possible to simplify the administrative processes of interterritorial interaction. The main research methods are based on the fundamental scientific works of Russian and foreign scientists in the field of recreation and tourism, in the field of research of integrated territorial systems, their forms and methods of functioning. The results of the work consist in substantiating a new approach to the study of integrated structures in the tourism sector, based on the identification process, which involves the implementation of a number of stages aimed at developing territorial associations and extending the effect of their development to the level of tourist, recreational or resort areas. Functional typology of territorial tourist associations is presented. A systematic approach to the process of identifying territorial tourist associations is justified, which allows not only to distinguish structural and process components as a set of tourist-recreational or resort areas, but also to determine their place in the hierarchy of territorial systems. The results of the study can be used in the development of conceptual provisions that make it possible to supplement and clarify the conceptual apparatus in the field of integration processes for the development of territorial entities in tourism, the formation of scientifically based tools that provide for increasing the competitive advantages of the territories thanks to voluntary cooperation and the consolidation of resources in order to obtain the resulting effect and the implementation of recreational tourism projects. The directions of future research are related to the determination of the impact of territorial tourism associations on the sustainable development of the tourism industry and its leading sectors.

Keywords: tourism, territorial associations, typology, effect, systems approach, identification, matrix, predictors

Citation: Levchenko, K. K., & Levchenko, T. P. (2022). Territorial tourism associations as a promising form of integration in the field of tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(2), 77–85. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-77-85. (In Russ.).

Article History

Received 28 February 2022
Accepted 11 April 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

В последнее время в России усиливается внимание к интеграционным процессам в развитии территорий, среди которых территориальные объединения занимают определенное место, поскольку являются типичными представителями интегрированных социально-экономических систем, предполагающие соответствующие подходы к развитию, управлению и взаимодействию своих структур [2].

Усиление интеграционных процессов территорий приводит к усложнению управления, особенно в тех случаях, когда необходимо взаимодействие при выходе за свои административные границы. Экономически-эффективный механизм развития территориальных объединений дает возможность динамичного развития как самих территорий, входящих в их состав, так и инфраструктуры и финансов, обеспечивая тем самым условия их устойчивого развития.

Тем не менее, на федеративном уровне в отношении территориальных объединений нормативно-правовые и регламентирующие деятельность документы начинают только формироваться, хотя в планах отдельных территорий интеграция как особая категория присутствуют довольно давно.

Исследования практики уже функционирующих интегрированных объединений показали, что существуют много еще проблем и неоднозначных толкований, к примеру, в научном обосновании форм и направлений интенсивности взаимодействия территорий. Не выработан единый подход к пониманию вопросов оценки результативности в отношении подобного рода объединений, хотя необходимость подобной оценки давно назрела, особенно в части территориальных образований туристско-рекреационной специализации.

Несмотря на значительный интерес современных экономистов и специалистов в сфере управления социально-экономическими процессами применительно к территориальным объединениям, в настоящее время еще недостаточно полно определены методические инструменты исследования их формирования и развития, а также их значимости для

конкретного региона. Не выработаны единые критерии, показатели и индикаторы позволяющие изучить степень интенсивности взаимодействий территорий, формирующих туристские пространства.

Так, согласно исследованиям Ткаченко А.А. базовыми категориями в отношении территориальных организаций могут быть «регион», «пространство», «территория» [8].

Ряд других авторов, в числе которых работы Василенко В.Н [4]., Швец И.Ю., Demczuk M. [9], и др. исследователей [6], рассматривая проблемы пространственно-региональной организации сферы туризма, детерминируют точку зрения о различии типов туристской деятельности в зависимости от туристского пространства, рассматривают развитие региональной экономики на основе объединения и гармонизации экономического пространства. Встречаются работы, в которых обосновываются в качестве важнейших форм территориальной организации туризма кластеры и дестинации [1].

Подобные различия в трактовке территориальных туристских объединений обусловлены многими причинами, среди которых можно выделить следующие:

- во-первых, многие исследователи подходят к рассмотрению территориальных объединений используя административный подход, который основан на вхождении в их состав ряда территориальных образований, имеющих свою собственную структуру управления, потенциал и траектории развития;
- во-вторых, возникают определенные сложности при разработке механизмов управления вследствие отсутствия однозначной методики оценки степени экономической обособленности территорий, входящих в территориальное объединение, и интенсивности их взаимодействий;
- в-третьих, отсутствует системный подход к рассмотрению стартовых условий формирования, позволяющий, на основании изучения многообразия функциональных признаков и сопоставимых стандартов выявить индикаторы

торы эффективности их функционирования;

- в-четвертых, при разработке типологии территориальных образований, в большинстве случаев используются только количественные параметры функционирования – количество поселений, численность населения, площадь территории и др., не рассматривая при этом качественные критерии их функционирования.

Таким образом, в большинстве случаев формы территориальной организации туризма определяются как территориальное размещение населённых пунктов, которые связаны социально-экономическими параметрами [2].

Вопросы управления и конечные результаты подобного объединения – эффекты остаются, как правило, в стороне.

С нашей точки зрения, основные структурные элементы территориального туристского объединения следует определять и анализировать в рамках определенной типологии по количественным и качественным свойствам, таким как: функциональные признаки, социально-экономический потенциал, модели управления, а также стартовые условия, процессы формирования и управления с учетом получаемого эффекта (рис. 1).

В представленном рисунке типология территориальных туристских объединений (ТТО) рассматривается с точки зрения территориального и управленческого аспекта.

Одним из отличительных признаков в системе типологизации являются стартовые условия, позволяющие запустить процессы взаимодействий ее элементов и оценить степень интенсификации этих взаимодействий.

Еще одним типологическим признаком является социально-экономический потенциал и его влияние на развитие территориального образования. В нем ранжируются факторы, параметры и показатели.

Что касается такого признака, как процессы формирования и управления ТТО, то в данном случае речь идет, в первую очередь, о разработке моделей управления с выходом на результирующий эффект.

В контексте данного исследования ТТО рассматривается как целостная система совместного развития территорий, обладающая соответствующими инструментами и механизмами развития, достаточным социально-экономическим потенциалом, определенной моделью управления, построенной в соответствии с функциональными признаками с выходом на результирующий эффект. Таким образом, территориальное туристское объединение можно интерпретировать как автономную туристско-рекреационную систему с присущими ей механизмами, инструментами и взаимосвязями.

В наиболее общем понятии под системой, как правило, подразумевают взаимозависимые и взаимосвязанные структуры различной направленности, но объединенные единым признаком целостности и достижимости цели, эффективность которых зачастую по отдельности ниже, чем сама система [7].

Исходя из подобной трактовки понятия системы в целом, становится возможным интерпретировать туристское объединение в виде территориальной системы, носящей весьма сложный социально-экономический характер. Подобная система объединена интенсивностью воздействий между ее структурными компонентами и центром по экономическому, экологическому, социальному, институциональному, инфраструктурному потенциалам, которые несут в себе не только всегда положительный результирующий эффект, но и могут вызывать в развитии определенные дисбалансы.

В целях идентификации территориального объединения, и такого его вида как, туристское, следует детализировать взаимодействия по базовым социально-экономическим параметрам, определяющим социально-экономический потенциал территориальных образований исходя из возможности и транспортной нагрузки территории, уровня интенсивности информационных, инвестиционных, инновационных и др. видов потоков. Перечисленные потоки взаимодействий различаются не только их интенсивностью, но и самими формами и направлениями деятельности.

Рис. 1 – Функциональная типология территориальных туристских объединений

Проблемы идентификации ТТО имеют все возрастающее значение в настоящее время в силу отсутствия единого подхода к определению его базового структурного элемента. Это объясняется сложностью и многокомпонентностью понятия территориального туристского объединения (система производства туристского продукта, виды и формы туристско-рекреационных услуг, коллективные и курортные объекты размещения, концентрация экономической активности населения, задействованного в обслуживании туристов и т.д.).

Системный подход позволяет не только выделить структурные и процессные составляющие ТТО, к примеру, как совокупности курортных территорий, но и определить его место и роль в развитии территориальных систем и ее субъектов [10].

С учетом указанных преимуществ системного подхода, автором обоснованы следующие особенности территориального туристского объединения:

- это территориальная система, объеди-

няющая совокупность туристско-рекреационных или курортных территорий, как базовых управленческих единиц;

- в ТТО возможно объединение курортных территорий, обладающих всеми признаками самоуправляемой единицы: местный бюджет, органы самоуправления, муниципальная собственность, устав и населенная территория, что позволяет упростить административные процессы межтерриториального взаимодействия;

- оформление ТТО с использованием инструментов территориального сотрудничества позволяет совместно решать вопросы местного значения и координированно использовать туристско-рекреационные ресурсы каждой из территорий, входящих в ее состав.

С точки зрения системного подхода территориальное туристское объединение может пониматься с двух точек зрения:

- в аспекте интенсивности взаимодействий: как тесное взаимодействие территорий по таким направлениям как курортно-

рекреационное, финансовое, транспортное, информационное, сервисное, инфраструктурное и т.д., интенсивное взаимодействие которых приводит к существенному росту показателей социально-экономического развития;

– в управленческом смысле – как форма взаимодействия курортных территорий, сформированная на основе добровольного сотрудничества и консолидации ресурсов с целью получения результирующего эффекта и реализации рекреационно-туристских проектов.

Опираясь на данные аспекты, ТТО следует рассматривать в качестве обособленной территориальной социально-экономической системы, которая представляет собой интеграцию курортных территорий с высокой степенью интенсивности взаимодействий в отношении использования туристско-рекреационного потенциала.

Рис. 2 – Предикторная схема регулирования социально-экономического развития территориального туристского объединения

Результативность интеграции территорий и выбор концепции управления ТТО определяется фактическими и плановыми значениями предикторов базовых параметров социально-экономического развития. Под предикторами понимаются независимые переменные (факторы), определяющие траекторию развития целевого параметра социально-экономического развития территориального туристского объединения [11].

В основе построения матричного предиктора ТТО лежат предположения, которые касаются не характера динамики процессов интеграции курортных территорий, а характера их структурного взаимодействия между собой.

Матричный предиктор туристского территориального объединения имеет вид:

$$МПТА_{t_i} = (EM - МТП)^{-1} \cdot МПТА_{t_{i-1}},$$

где $МПТА_{t_i}$ – величина i показателя матричного предиктора ТТО в момент времени t , $i = \overline{1, n}$; EM – единичная матрица; $МТП$ – матрица темпов прироста; $МПТА_{t_{i-1}}$ – величина i показателя матричного предиктора ТТО в момент времени $t-1$, $i = \overline{1, n}$

Структурное взаимодействие туристско-рекреационных территорий в интеграционных процессах описывается косвенными темпами роста и структуры, которые в краткосрочном периоде остаются почти без изменения:

$$МТП = \frac{1}{n-1} \begin{pmatrix} 0 & v_{12} & \dots & v_{1n} \\ v_{21} & 0 & \dots & v_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ v_{n1} & v_{n2} & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

В числе показателей матричного предиктора отметим следующие:

- 1) структура и величина туристского потока в ТТО;
- 2) валовая добавленная стоимость туристско-рекреационных услуг, оказываемых в ТТО;
- 3) доля работающих в сфере туризма и рекреации в общей численности населения ТТО;
- 4) удельный вес прибыльных организаций сферы рекреации и туризма;
- 5) удельный вес положительных отзывов туристов о качестве оказанных рекреационно-туристских услуг в общем количестве прибытий на территорию.

Исходя из вышеизложенного, предикторная схема регулирования социально-экономического развития ТТО представлена на рис. 2.

Опираясь на системный подход, процесс формирования и развития туристского территориального объединения может быть представлен в виде последовательности этапов, обеспечивающих переход от простой совокупности туристско-рекреационных или курортных территорий (КТ), к пространственно-локализованной и институциональной системе, в рамках которой возможно осуществление процессов управления (рис. 3).

Идентификация территориального туристского объединения в различных его формах (кластера, дестинации и др.) может быть реализована в следующей последовательно-

сти этапов:

- 1) оценка степени пространственно-экономической обособленности территорий: выделение территорий, на базе которых может быть осуществлено формирование формы туристского объединения;
- 2) формирование ТТО, как объекта управления;
- 3) оценка силы взаимодействия между курортными территориями, входящими в состав ТТО с целью определения центральной территории взаимодействия – ядра;
- 4) функционирование ТТО: выбор модели управления, расчет результирующего эффекта от формирования и развития ТТО для входящих в его состав территориальных образований.

Рис. 3 – Этапы идентификации территориального туристского объединения

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что интеграция туристско-рекреационных и курортных территорий повышает их экономическую и социальную результативность. Иными словами, компактно размещенные объекты, если они совместимы, всегда

эффективнее, чем те же объекты, размещенные изолированно. То есть можно говорить о получении результирующего эффекта формирования территориальных туристских объединений с учетом повышения интенсификации взаимодействия между территориями.

Список источников

1. Адамова К.З. Кластеры: понятие, условия возникновения и функционирования // Вестник Саратовского гос. технич. ун-та. 2008. №34. С. 129-134.
2. Ашугатоян С.Г. Эволюция взглядов на территориальную организацию туризма // Вестник Удмуртского ун-та. Сер.: Биология. Науки о Земле. 2016. Т.26. №3. С. 127–134.
3. Багдасарян В.Э. История туризма. М.: ИНФРА-М, 2021. 190 с.
4. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства: Монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых иссл-ий. Донецк: ООО «Юго-Восток. 2006. 311 с.
5. Воронов А.С., Сергеев С.С. Кластерный подход в управлении пространственным развитием: теоретическое содержание и опыт реализации // Вестник Московского ун-та. Сер. 21: Управление (государство и общество). 2019. №3. С. 3-19.
6. Кружалин В.И., Кружалин К.В., Шабалина Н.В. Состояние российского туризма, проблемы и перспективы // Вестник Национальной академии туризма. 2016. №1(37). С. 10-13.
7. Левченко К.К. Развитие въездного туризма и его влияние на экономику территории: Монография / К.К. Левченко, Т.П. Левченко. М.: РУСАЙНС, 2021. 116 с.
8. Ткаченко А.А. Территориальная общность в региональном развитии и управлении: Монография. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 1995. 155 с.
9. Швец И.Ю. Развитие кластерной формы пространственной организации территории в сфере туризма // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. №4. Т.8. С. 33–41.
10. Benur A., Bramwell B. Tourism product development and product diversification in destinations // *Tourism Management*. 2015. Vol.50. Pp. 213–224. DOI: 10.1016/j.tourman.2015.02.005.
11. Зеленцова С.Ю. Разработка многомерных адаптивно-имитационных моделей прогнозирования социально-экономического развития региона: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13. Воронеж, 2006. 160 с.

References

1. Adamova, K. Z. (2008). Klasteri: ponjatje, uslovija vznikovenija i funkcionirovanija [Clusters: concept, conditions for emergence and functioning]. *Vestnik Saratovskogo gos. tehnich. un-ta [Bulletin of Saratov State Technical University]*, 34, 129-134. (In Russ.).
2. Ashugatoyan, S. G. (2016). Evoljucija vzgljadov na territorial'nuju organizaciju turizma [Evolution of views on the territorial organization of tourism]. *Vestnik Udmurtskogo un-ta. Ser.: Biologija. Nauki o Zemle [Bulletin of Udmurt University. Ser. Biology. Earth Sciences]*, 26(3), 127-134. (In Russ.).
3. Baghdasaryan, V. E. (2021). *Istorija turizma [History of tourism]: A textbook*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
4. Vasilenko, V. N. (2006). *Arhitektura regional'nogo ekonomicheskogo prostranstva [Architecture of the regional economic space]: A monograph*. Donetsk: LLC South-East. (In Russ.).
5. Voronov, A. S., & Sergeev, S. S. (2019). Klasternyj podhod v upravlenii prostranstvennym razvitiem: teoreticheskoe sodержanie i opyt realizacii [Cluster approach in spatial development management: theoretical content and implementation experience]. *Vestnik Moskovskogo un-ta. Ser. 21: Upravlenie (gosudarstvo i obshhestvo) [Bulletin of Moscow University. Series 21: Governance (State and Society)]*, 3, 3-19. (In Russ.).
6. Kruzhalin, V. I., Kruzhalin, K. V., & Shabalina, N. V. (2016). Sostojanie rossijskogo turizma, problemy i perspektivy [State of Russian tourism, problems and prospects]. *Vestnik Nacional'noj akademii turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 1(37), 10-13. (In Russ.).
7. Levchenko, K. K., & Levchenko, T. P. (2021). *Development of inbound tourism and its impact on the territory's economy [Razvitie v'ezdnogo turizma i ego vlijanie na ekonomiku territorij]: A monograph*. Moscow: RuScience. (In Russ.).

8. Tkachenko, A. A. (1995). Territorial'naja obshhnost' v regional'nom razvitii i upravlenii [Territorial community in regional development and management]: A monograph. Tver: Publishing House of Tver State University. (In Russ.).
9. Shvets, I. Yu. (2014). Razvitie klasternoj formy prostranstvennoj organizacii territorii v sfere turizma [Development of the cluster form of spatial organization of the territory in the field of tourism]. *Vestnik Associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 4(8), 33-41. (In Russ.).
10. Benur, A., & Bramwell, B. (2015). Tourism product development and product diversification in destinations. *Tourism Management*, 50, 213–224. doi: 10.1016/j.tourman.2015.02.005.
11. Zelentsova, S. Yu. (2006). *Razrabotka mnogomernyh adaptivno-imitacionnyh modelej prognozirovaniya social'no-ekonomicheskogo razvitija regiona [Development of multidimensional adaptive-imitation models for forecasting the socio-economic development of the region]*: Candidate of Economics thesis: 08.00.13. Voronezh. (In Russ.).